

ВІЗУАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ВЗАЄМОДІЇ З КОРИСТУВАЧАМИ У ПРОСТОРІ

Гієнко Катерина ¹, Чемерис Ганна ² [0000-0003-3417-9910]

¹ здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, ekaterina27042001@gmail.com

² PhD, доцент, завідувач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна Anyta.Chemeris@gmail.com

Анотація. Стаття розглядає важливість візуальної комунікації у сучасному інформаційному середовищі, зокрема через зоровий канал. Автори визначають головну мету візуальної комунікації як якісну та стрімку передачу повідомлень, а також розглядають її роль у формуванні впливу та сприйнятті за допомогою знаків, символів і тексту. Надається визначення поняття «візуальна комунікація», описуються її переваги та можливості. Зазначаються різні аспекти побудови дієвої системи візуальних комунікацій – необхідність фокусу на якісному візуальному контенті, його адаптація до цільової аудиторії, інтерактивність, гнучкість та оптимізація на основі зворотного зв'язку. Стаття підкреслює, що ефективна візуальна комунікація сприяє не лише передачі інформації, але і формуванню позитивних емоцій та лояльності від аудиторії.

Ключові слова: візуальна комунікація, комунікаційний комплекс, дизайн.

Нинішній ринковий простір перенасичений різною інформацією, актуальність та значущість якої з кожним днем тільки зростає, тож застосування дієвої комунікації є просто необхідністю. Постійне зростання контенту призвело до скорочення концентрації уваги та цифрової втоми. У сучасному світі люди щодня стикаються з великими обсягами інформації. Такі умови дещо ускладнюють формування уподобань користувачів, комунікаційний комплекс має за мету не тільки передавати інформацію про послуги або товар, а й перераховувати переваги, особливості, для створення довіри та розуміння бренду. Візуальна комунікація є важливою та ефективною частиною взаємодії компанії з клієнтами та дозволяє створити сильний зв'язок.

У різні роки дослідженням візуальних комунікацій та підвищенням їх ефективності займалися такі вчені, як Мигаль С., Борисенко О., Адамян, А., Дядих-Богатко Н., Лозова А., Гаврилук Н.

Роль візуальної комунікації важлива, оскільки дослідження показують, що люди ефективніше зв'язуються та запам'ятовують повідомлення, коли зображення супроводжують слова. Тож, давайте з'ясуємо що таке візуальна комунікація — «це комунікація, яка відбувається через зоровий канал і використовує візуальні елементи (зображення, графіки, діаграми, відео та ін.). Візуальні матеріали привертають увагу, краще залучають користувачів і швидше доносять повідомлення» (МОЗУкраїни, 2023, с. 75).

Головною задачею візуальних комунікацій є якісна та стрімка передача послання. Компанії мають можливість створювати відчуття єдності у просторі, за допомогою візуальних засобів, передаючи сутність власної місії, ідей та цінностей. Також, маємо зазначити, що комунікація — це не тільки передавання інформації, ай формування впливу та сприйняття за допомогою візуальних елементів. У своїй статті (Mygal, Borysenko, & Skrynkovskyu, 2022, с. 368) запевняють, що «важливою складовою візуальної комунікації є образ, який допомагає ідентифікувати повідомлення й впливає на емоційний стан людини, при чому інтерпретація повідомлення є суб'єктивною. Візуальна комунікація відбувається як через зображення і текст, так і завдяки знакам, знаковим системам і символам, які допомагають сприйняти і осмислити візуальні явища».

Таким чином, серед ключових характеристик візуальної комунікації — генерування повідомлень з тривалим ефектом, що добре запам'ятовуються. Візуальні елементи ефективно викликають емоційну реакцію, що важливо, оскільки емоції є основою рішень людини. Організації, які забезпечують згуртовану та орієнтовану на аудиторію візуальну комунікацію, можуть спиратися на ці емоційні зв'язки, щоб встановити довіру, заохотити лояльність і сформуванати позитивний досвід бренду для користувачів.

Для ефективного обміну інформацією з користувачами необхідно ретельно підходити до створення комплексу засобів комунікації. Дизайн має полегшувати сприйняття повідомлень, роблячи процес отримання даних простим і зрозумілим.

В процесі розробки сучасних проектів у сфері комунікацій дедалі більше уваги акцентується на користувацькому досвіді. Ефективна комунікація потребує не тільки донесення необхідної інформації, але й створення позитивних вражень у користувача. Справжній прогрес у робочому просторі залежить від якості комунікацій між клієнтами та бізнесом. Одним із інструментів візуальної комунікації є піктограми. Бірюков, М. Ю. (2011, р. 8) зазначає, що «піктограми – умовні знаки та зображення, що передають візуальну інформацію невербальним образно-асоціативним шляхом. Піктограми вважаються найбільш продуктивним і швидким засобом передачі візуальної інформації». Знаки та піктограми зустрічаються повсюди в нашій буденності,

відіграючи при цьому істотну роль засобів зорового зв'язку та навігації.

Dyadyukh-Bohatko N. та Лозова А. (2022, с. 77) перераховують елементи, які відносяться до візуальної навігації у громадському просторі: «таблички; стенди (підвісні, модульні тощо); навігаційні та інформаційні зображення на різних поверхнях – стінах, іноді стелі та підлозі; підвісні, настінні та інші вказівники напрямку у вигляді стрілок та інших символів універсального зчитування; стелли, інформаційні стійки; карти та плани (наприклад, для евакуації або для пошуку пожежного обладнання тощо) вказівники, малюнки та текстовий опис на дверях та інших елементах інтер'єру; модульні конструкції зі змінними елементами тощо».

Хотілося б підкреслити, що візуальна навігація повинна полегшувати пересування людей у просторі. Тому, задля кращого розуміння й сприйняття всіх знаків, рекомендується подавати інформацію у форматі, зрозумілому більшості. Гаврилук Н. наголошує, що «чим ширша потенційна аудиторія, тим доступнішим має бути візуальний образ» (Гаврилук, 2015, с. 55).

Щоб досягти цієї мети, треба дотримуватися певних принципів створення комплексу комунікацій. Перш за все, приділити увагу візуальній складовій. Влучно підібрані кольори і форми полегшують сприйняття та зчитування інформації.

Крім того, комунікаційний комплекс має бути пристосований до особливостей різних цільових груп, оскільки їхні потреби можуть значно відрізнятися. Важливо адаптувати стратегію комунікацій, забезпечуючи кожного окремого користувача релевантною інформацією та послугами. Також, має бути наявний елемент інтерактивності, що може стимулювати залучення та співпрацю, надаючи можливість долучатися до обговорення ідей, залишати коментарі й питання.

У свою чергу, що комунікація має бути ретельно продуманою. Ще одним не менш важливим аспектом є аналіз та оптимізація. Результативність комунікаційного процесу можна оцінити шляхом зворотного зв'язку від клієнтів. Регулярне опитування та відстеження реакцій аудиторії дає змогу своєчасно виявляти недоліки й працювати над ними.

Врахування зазначених аспектів при розробці комплексу комунікацій допоможе забезпечити його зручність та клієнтоорієнтованість, а також, що найважливіше, - відповідність запитам користувачів.

Отже, візуальна комунікація є ефективним та важливим інструментом взаємодії з аудиторією в сучасному інформаційно перенасиченому середовищі. Завдяки здатності привертати увагу та апелювати до емоцій, візуальні матеріали дозволяють швидше донести необхідне повідомлення та сформуванню лояльне ставлення до бренду.

Для побудови ефективної візуальної комунікації варто дотримуватися певних принципів: зосередитися на якісній візуальній складовій, адаптувати комунікації до потреб цільової аудиторії, забезпечити інтерактивність, ретельно продумати стратегію та постійно оптимізувати її на основі зворотного зв'язку. Такий підхід дозволить створити дієву систему візуальної комунікації між компанією та клієнтами.

Літературні джерела

1. Міністерство охорони здоров'я України (2023). Ефективні комунікації закладів охорони здоров'я.
URL : https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/Комунікації/Comms_textbook_final_web.pdf
2. Mygal, S., Borysenko, O., & Skrynkovsky, R. (2022). Typological Foundations of Objects / Subjects: Design-graphic in Communication Space. *Path of Science*, 8(2-3), 2001-2009. DOI : 10.22178/pos.79-1
3. Бірюков, М. Ю. (2011). Піктограма як елемент знаково-символічної системи. *Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка*, № 10 (221), 5-10. URL : https://dspace.lgpu.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/267/%E2%84%96%2010_221_%D0%9F%D0%9D_%D0%A7.1.pdf
4. Dyadyukh-Bohatko, N., & Лозова, А. (2022). Засади створення дизайну навігації у громадських спорудах. *У Міжнародна науково-практична конференція «Trends of modern science and practice»*, Анкара, 75-79. DOI: 10.46299/ISG.2022.I.V
5. Гаврилюк. Н. (2015). Візуальний образ як текст. *Слово і час*. № 4, 49-56. <http://dspace.nbu.gov.ua/handle/123456789/151298>